

O.ÓTEWLVETIÑ «TEÑIZDIÑ JINI» POVESTINDE OBRAZ JASAW SHEBERLIGI HÁM IDEYALÍQ ÓZGESHELIKLARI

Uzakbergenova Azada Daryabay qızı

Ájiniyaz atındağı NMPI Túrkiy tiller fakulteti
Qaraqalpaq tili hám ádebiyatı bakalavr tálım bağıdarı talabası
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15194785>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- Aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 07- Aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 11- Aprel 2025 yil

KEY WORDS

Ádebiyat, jazıwshı, proza, povest,
gúrriñ, ideya-tematika, kórkem
obraz.

ABSTRACT

Maqalada qaraqalpaq ádebiyatınıñ kórnekli wákili, jazıwshı O.Ótewliev povestinde obraz jasawdağı ózine tán ózgeshelikleri ashıp berilgen. Sonday-aq, avtordıñ povestiniñ ideyalıq ózgesheligi, shıǵarma dóretiwdegi sheberligi ashıp kórsetilgen.

Ğárezsizlik dáwirinde búgingi kún qaharmanınıñ obrazın jaratıw hám onda joqarı insanıylıq, mehir-muhabbat, miyrimlilik, ar-namis, ádep-ikramlılıq, keńpeyillik siyaqlı páziyletlerdiñ sındırılıwi, sonday-aq, usı obrazlar arqalı global máselelerdiñ keń jámiyetshilik názerine usınılıwı milliy ádebiyatımızda, atap aytqanda, epikalıq shıǵarmalarda qalay sáwlelenip atır? Bular qanday sheberlikte sáwlelengen? Usı siyaqlı sorawlarǵa biz bul ilimiy maqalamızda Ómirbay Ótewliev prozasına hár tárepleme tallaw jasaw arqalı úyrenbekshimiz. Ádebiy process hámme waqıt rawajlanıp hám jańarıp barıwshı qubılıs. Dáwir hám jámiyetniñ ózgeriwi ádebiyat, uluwma alǵanda milliy ideologiyanıñ ózgeriwine tásirin tiygizedi. Sol siyaqlı ádebiy process te tikkeley dáwir hám jámiyette júz berip atırǵan ózgerisler menen baylanıslı.

Házirgi kúni ádebiy processte gúrriñ, novella hám povest janrlarınıñ hár tárepleme rawajlanıwına salmaqlı úlesin qosıp kiyatırǵan jazıwshılardıñ biri Ó.Ótewliev bolıp esaplanadı.

Kórkem shıǵarmada jazıwshı jámiyetlik turmıstağı, adam táǵdirindegi qanday da bir máselelerdi, problemalardı kóterip shıǵadı. Usı problemalardı qozǵaw arqalı óziniñ aytajaq oy-pikirin, yaǵniy ideyasın jarıqqa alıp shıǵadı. Sonday-aq, jazıwshı kórkem shıǵarmanı dóretiwdiñ barısında belgili bir kózqaraslardı, principlerdi basshılıqqa aladı. Olardı ózi jaratqan obrazlarǵa sińiredi, yaǵniy, jazıwshı jaratqan kórkem obrazında shıǵarmanıñ tema hám ideyası óz sáwleleniwın tabadı. Demek, kórkem shıǵarmanıñ mazmunı tema, ideya hám problemadan turadı. "Tema - kórkem shıǵarmanıñ sáwlelendiretuǵın materiyalı, syujetlik materiyallar, problema - bul jańa kóterilgen áhmiyetli turmıshlıq, jámiyetlik tábiyiy sonday-aq, jeke adam táǵdirine baylanıslı máseleler. Ideya - usı shıǵarma arqalı avtordıñ ózi súwretlep atırǵan waqıyalarǵa onıñ bergen bahaları"[1.9].

Jazıwshı shıǵarma ushın tema tańlawda, onıñ sáwleleniwiniñ barlıq táreplerin tolıq kóz aldına keltire almaydı, bálkim temanıñ uluwmalıq shegaraların, obrazlı qılıp aytqanda

temaniñ “tilsiz karta” sını kóredi. Tema shıǵarmaniñ pútkil mazmunın emes, tek ǵana sol mazmundı anıqlawǵa hám kórkem talqılawǵa shaqırıwshı belgi[2.172].

Hár qanday kórkem shıǵarmada tema, ideya hám problema úzliksiz bir-birine baylanıslı. Usı birlikler saqlanǵan jaǵdayda ǵana kórkem shıǵarmaniñ ideyalıq-tematikalıq jaqtan jetiskenligi kózge taslanadı.

Turmıstaǵı aktual máselelerdi, júz bergen jaña qubılıslardı waqtında súwretlep barıw, zaman talabına say temanı tańlaw qaraqalpaq gúrrińleriniñ tiykarǵı ózegin belgileydi. Jaziwshılarımızdıñ házirgi kúngi jetiskenligi de sonda, olar kúndelikli turmıstaǵı aktual máselelerdi waqtında kóterip shıǵıp, waqıt hám zaman talabına juwap beriwge háreket etip atır.

Házirgi kúnniñ aktual máselelerin kóterip shıǵıw Ómirbay Ótewliyev gúrrińleriniñ tiykarǵı ideyalıq-tematikalıq baǵdarın quraydı.

Dármenbay – jası on ekiler shamasındaǵı sarı sınılı, shashları kirpitikenniñ tikenindey shansılǵan, jalpaq betli, sezimtal bala. Dúnyanıñ bar awır salmaǵı bir Ózine túsip tuǵanday, oyda joqtı oylap, sarsıla beredi, Ashılıp sóylemes sirá, ne bilgenin ishine toqıp, sorawǵa tutsa elerip, haq kókrege menen qaytaratuǵın eki awız keskiert juwabı tayın. Áke – sheshesi de minez – qulqına bola tańlayına kóp túpirgen “Oljabay atanıñ jolın quwarsañ” dep, sırtınan tonın piship qoyıptı. Ómirbay Ótewliyev “Teñizdiñ jınnı” povestinde turmısta bolǵan real waqıyalardı xabarlaw arqalı súwretleytuǵın roman menen gúrrińniñ arasındaǵı epikanıñ ortasha túri. Atası Oljabay menen kempir apası Salima jerdiñ túpkirindegi qıyır shet, Úngirqulawdan mákan taptı. Ómir ómirinshe qula dúzde ılaǵıp, esigin jel ashıp, jel japqan tınıshlıq penen ań – qústiñ góshine dámikey jaman...

Bala mektep jasına jetkende olardan naylaj ayra tústı. Oqıwǵa ıqlaslı muǵallimniñ túsindirgenlerin sol turısına qaytalap aytıp bere alatuǵın qatıqlaq 3-klasın pitirgen jılı “xat tanıp, esap–kitabıñdı pútinleseñ jeter kóp oqıǵan kápir ashadı, ábzeli, oqımay-aq molla bol” dep, eliktirgen edi. Ayaǵına oraw bolǵan oqıwı óldim azardan pitken kúni qara tayınıñ quyırq – jalın tarap, zárteñ – záberteñ ertiledi de áke – sheshesine xabarlastı. Aytıp awzın jumbay-aq tayın shawǵan balasınıñ qarasin uzaqtan kórgende ókinishli bas shayqastı. Dármenbay jan-jaǵına alaqlap qarasa, sirdanday dalada jalǵız ózi. Tas tóbesindegi shırılǵan poshsha torǵay bir nárselerdi aytqısı kelgendey pápelleydi. Tayaq taslap jerde úzik-úzik ǵaz bawır, qońır bulıların sayasın basqılǵan jup kiyik húreyli kózlerin teñiz tárepke tikken. Bul jániwar túyedey shólge shıdamlı-aw, mis qaynaǵan ıssıda qırq buwın-suwlı shópti jep jan saqlaydı. Oq jetkendey jerde sarǵıltım, júnleri tútelengen ábiger qasqırdıñ qabatlasıp jortqanın ańlamaptı...

Jolda zeriktirmegen aq saqallı ǵarrı boz torǵay kiyik hám qasqırday joldas tabılǵanına quwanǵan bala ádewir sergeklenedi. Úngirqılaw kózine shalıǵannan keyin jaqtı gezinde oń-solın ǵabıstırmaw ushın atınan tústı. Dúzdıñ adamına ay, juldız jerdegi shóp-shar jol siltep turadı. Hár jerde topirǵanına qaray ósetuǵın ósimligi bar. Shóptiñ qubla jaǵı qalıń, arqa tárepi sál siyreklew, shıǵısındaǵı kún jegen belgilerin ańlaw kerek.[3.3-4]

Mine usı mazmunda ádebiyatımızdaǵı geypara gúrrińlerdiñ povestke, povestlerdiñ romanlarǵa geypara poemalardıñ dramalıq shıǵarmalarǵa aylanıp júrgenligin aytıw kerek. Bulardıñ hámmesi shıǵarma ústinde tvorshestvolıq túrde jumıs alıp barıwdı jetkiliksizliginen kelip shıqtı. Qaraqalpaq ádebiyatındaǵı shıǵarmalardıñ bir ózgesheligi jámiyetlik turmıstıñ hár qıylı tarawındaǵı waqıyalardı tek belgili bir sózdi yaki bir neshe sóz

birikpelerin qaytalaw (redif) arqali birlestiriwshilik, waqiyalardıń biri menen biri baylanıssız beriliwi arqalı belgili bolıp turadı. Mısalı T.Seytjanovtıń “Ziyba”, S.Nurimbetovtıń “Qamarı” shıǵarmaları usınday edi. Al joqarıdaǵı mısalǵa alınǵan shıǵarmalardaǵı waqiyalar, keshirmeler biri menen biri sonday dárejede baylanısp ketken, olardı birisiz birin túsiniw múmkin emes. Meyli poeziyada ma, prozada ma, jámiyetlik turmıstıń kartinaları bir pútin, tamamlanǵan halında súwretleniw talap etedi.

Álbette, folklorlıq shıǵarmalarǵa bunday talaplardı qoyıw múmkin emes, sebebi folklorlıq shıǵarmalarda bir tárepi xalıqtıń awızeki aytıp beriw iskustvasına negizlenetuǵın bolǵanlıqtan, olarda turaqlı tekst bolmaydı, mine usını folklorshı ilimpazlar bir mazmundaǵı shıǵarmalardıń bir neshe túriniń ushrasqanına qaray otırıp, olardı bir shıǵarmanıń variantları dep ataydı, al sol shıǵarmanıń basqa xalıqlardaǵı túrlerin versiyalar dep ataydı. Ústúrttiń tik jarlıǵına jawǵan qar misli biyik tawlardaǵıday jullar boyı erimey jatadı. Teńiz tasıw payıtları bulaq-sháshmeleri esap-sansız edi. Dolanasulamadaǵı bulaqlardıń kózin atası shań-tozań ılaydan únemi tazalawǵa erinbedi.

“Aqqulawdaǵı suwatta bir pada qoydı tolqınǵa aldırıp ákemniń aldına qorqa- qorqa barsam, bir tal shashi julınǵan shelli bolmadı. Teńizdiń ılaqa shortań, bekireleri shapship oynayman dep qirlap qalsa ań qus jemtik etti. Tikjarlıqta tórt ayaǵın nıq basqan aq kiyiktiń tekeleri ızǵar nepke awzın ashıp, sholin qandırǵanların kordim!” dep, atası tańlay qaǵatuǵın edi.

At ústinde buqqan Dármenbay shıbıq tiymegen asıwınıń tostaǵanıday baqanshaqqa súringen jańılıs qádeminen kózin ashsa, tili salaqlaǵan qasqır taralǵıǵa awız salǵanday jerge kelipti. Ańlap qarasa, ashlıqtan ishleri qabısıp, qara bası gewdesine awırlıq etken jurtqıstıń adamǵa shapqan túwe halı quday menen eken. [3.7]

Solay etip, qaraqalpaq ádebiyatında kórkem shıǵarmada jámiyetlik turmıstıń tutas bir dáwiri alıp súwretlewge úlken áhmiyet berip kelgen. Mısalı, Kunxojanıń “Qamıs”, Berdaqtıń “Aqmaq patsha”, “Ernazar biy” shıǵarmaları mine usınday waqıyanı tutas, bir pútin halında alıp súwretlewi jaǵınan ayrılıp turadı. Sonday-aq Ájiniyazdıń “Bozataw”, “Kórin”, Kulmurat shayırdıń “On toǵız”, Gulmurattıń “Qayrawda jalǵız ǵaz” shıǵarmaları waqıyanı pútin halında alıp súwretlewi jaǵınan ayrılıp turadı.

Ádebiyatlar dizimi:

1. Жәрімбетов Қ. Әдебиәт теориясы пәнинен лекция текстлери. Нәкис, ҚМУ, 2007, - Б.9.
2. Султанов И. Адабиёт назарияси. Тошкент. «УЎИТУВЧИ», 1986, - Б.172-173.
3. О.Ótewliev “Teńizdiń jini” povesti
4. A.Paxratdinov, Q.Jarimbetov “Kórkem ádebiyat” 90-bet
5. Uli, S. K. J. (2024). T. QAYÍPBERGENOV POVESTLERINIŃ SYUJETLIK ÓZGESHELIGI. Eurasian Journal of Academic Research, 4(7), 96-101.
6. Sarsenbayev K. DESCRIPTION OF HUMAN DESTINY IN THE SHORT STORIES OF T. QAYIPBERGENOV ("SLEEPLESS NIGHTS", "SECRETS KNOWN TO YOU ALONE") //Решение социальных проблем в управлении и экономике. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 154-155.